

IMPACTO FINANCIERO EN LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS RICAS EN ALMIDONES

Luis Raúl Córdoba Schettino¹, Edna Araceli Romero Flores²

¹Maestría en Ingeniería Administrativa, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Tecnológico Nacional de México, Oriente 9, Emiliano Zapata Sur, CP 94320, Orizaba, Ver, México. raulschettino2211@gmail.com

²Maestría en Ingeniería Administrativa, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Tecnológico Nacional de México, Oriente 9, Emiliano Zapata Sur, CP 94320, Orizaba, Ver, México. eromero@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo de este estudio es caracterizar la viabilidad económica y financiera en la producción de bioetanol a partir de materias primas alternativas a la melaza y caña de azúcar en México, enfocada para tomar decisiones más apropiadas para la industria etanolera. Los datos utilizados en el estudio se obtuvieron de los estados financieros emitidos de los registros históricos de la producción nacional de bioetanol. En la propuesta de la corrida financiera, se realizan análisis financieros como presupuestos de inversión, cálculos técnicos y la proyección financiera.

Palabras clave: bioetanol, análisis financiero, materias primas, maíz

Abstract

The objective of this study is to characterize the economic and financial viability in the production of bioethanol from alternative raw materials to molasses and sugar cane in Mexico, focused on making more appropriate decisions for the ethanol industry. The data used in the study were obtained from the financial statements issued from the historical records of the national bioethanol production. In the proposal of the financial run, financial analyzes such as investment budgets, technical calculations and the financial projection are carried out.

Key words: bioethanol, financial analysis, raw materials, corn

Introducción

El propósito de este trabajo es proponer escenarios factibles financieramente en la producción de bioetanol a partir de materias primas alternativas al jugo de caña de azúcar y de la melaza, ya que actualmente no son suficientes para abastecer la creciente demanda de bioetanol aunado a la contingencia en México por la COVID-19 que requiere la producción de bioetanol para diversos desinfectantes y en diferentes presentaciones como gel antibacterial, atomizadores, entre otros. En este orden de ideas, [1], señala que el desabasto de gel antibacterial en México para enfrentar la emergencia sanitaria de la COVID-19, se debe a su alta demanda a nivel mundial y la falta de disponibilidad de buques para transportar etanol y almacenarlo.

Ante la carencia de etanol o alcohol de caña en nuestro país ha propiciado que las empresas fabricantes de gel desinfectante opten por la importación de etanol de maíz, que es el que utilizan para la producción algunos países del mundo como Estados Unidos. [1]

No obstante, también este insumo comienza a escasear debido a que los almacenes y barcos se encuentran ocupados con combustible por la caída en el consumo de energéticos, lo que afecta la fabricación de gel antibacterial. [1]

Los costos estimados de producción de etanol a partir de estas materias primas se presentarán junto con una discusión de tecnologías futuras que pueden tener el potencial de reducir el costo de convertir las materias primas en bioetanol.

Metodología

Planeación

Se definieron los tiempos y acuerdos con la empresa para establecer una programación de actividades dentro de ella.

Análisis del Proceso

Para poder realizar un correcto análisis del proceso, se analizó de diversas fuentes de información sobre la producción del bioetanol con la finalidad detectar las variables inmersas en el proceso productivo.

Identificación de variables

Con la información obtenida, se determinó los indicadores financieros con las materias primas alternativas, que implican en cada uno de los procesos en la producción del bioetanol, así como seleccionar las variables inmersas en el costo producción de bioetanol; las materias primas alternativas, la cosecha, logística y producción.

Diseño de Estrategias

Se diseñó estrategias financieras en la producción de bioetanol con las materias primas alternativas como:

- Presupuesto de inversión
- Cálculos técnicos
- Proyección financiera a 5 años
- Análisis de rentabilidad

Evaluación de Escenarios

En esta última etapa se elaboró pronósticos financieros de los diferentes escenarios con las materias primas alternativas y se presentarán los resultados del análisis para la toma de decisiones.

Resultados y discusión

Corrida Financiera

Se analizó diversas fuentes de información como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), Secretaria de Educación (SE), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Food and Agriculture Organization (FAO) para con ello, elaborar una corrida financiera en la producción de la materia prima rica en almidón como el grano de maíz amarillo. Este análisis se realizó en una plataforma de cálculo digital Excel donde se desglosan en diversos apartados, donde posteriormente se explicarán cada uno de ellos.

La plataforma comienza con un índice interactivo y dinámico, donde se encuentran todos los conceptos principales (apartados y subapartados) de la corrida financiera en la producción de grano de maíz amarillo (*zea mays*) para su posterior transformación a bioetanol.

Escenarios Propuestos

Para la elaboración de la simulación financiera se recopiló y simplificó la información de los insumos actuales para la producción del grano de maíz amarillo así como su análisis financiero. La información presentada es el resultado del contraste de datos de bases especializadas en la agroindustria como FIRA y SAGARPA 2019-2020 de los insumos utilizados en los estados con mayor producción del país por paquetes tecnológicos con las condiciones actuales del estado de Veracruz.

Escenario 1: Crédito 42% y Socios 58%

En este escenario se propone aportaciones similares entre entidades crediticias especializadas en la agroindustria y los socios de las empresas del sector alcoholero.

Se elaboro la corrida financiera comenzando con la portada del simulador, donde se divide por apartados y subapartados:

- Apartado A: Presupuesto de inversión
- Apartado B: Cálculos Técnicos
- Apartado C: Proyección financiera mínima a 5 años
- Apartado D: Análisis de Rentabilidad

Figura 1. Portada de la corrida financiera en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)

En el apartado A es el “Presupuesto de Inversión” que permite saber cuáles son los ingresos y gastos en la producción de grano de maíz amarillo, así como equipos y los insumos para producirlos. Los montos totales del activo fijo, diferido y el capital de trabajo es de \$520,297 y se divide entre las entidades crediticias y los socios, 42% y 58% respectivamente.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CICLO PV 2021 PARA 1 HA							
CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO		PROGRAMA	SOCIOS	TOTAL
			UNITARIO	MONTOS			
ACTIVO FIJO							
DESGRANADORA DE MAÍZ CON MOTOR A GASOLINA	EQUIPO	2	23,291.0	\$ 46,582.00	\$ 46,582.00		\$ 46,582.00
BOMBA ASPERSORA DE MOTOR	PIEZA	6	8,560.00	\$ 51,360.00	\$ 51,360.00		\$ 51,360.00
BOMBA ASPERSORA MANUAL	PIEZA	6	950.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00		\$ 5,700.00
MOTOBOMBA CON MOTOR DE GASOLINA P/AGUA	PIEZA	2	15,300.00	\$ 30,600.00	\$ 30,600.00		\$ 30,600.00
REMODELACIÓN DE BODEGA	m2	31	1,533.00	\$ 47,523.00	\$ 47,523.00		\$ 47,523.00
ACTIVO DIFERIDO							
ASISTENCIA TÉCNICA	PRESUPUESTO	1	24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00
CAPITAL DE TRABAJO							
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL	PRESUPUESTO	1	\$ 303,950.00	\$ 303,950.00		\$ 303,950.00	\$ 303,950.00
AGROINSUMOS	PRESUPUESTO	1	\$ 10,582.00	\$ 10,582.00	\$ 10,582.00		\$ 10,582.00
TOTAL				\$ 520,297.00	\$ 216,347.00	\$ 303,950.00	\$ 520,297.00
						credito	
						42%	socios 58%

Figura 2. Presupuesto de inversión en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)

En el apartado B “Cálculos Técnicos” se desglosan las memorias de cálculo y los cálculos de operación, así como el paquete tecnológico propuesto (Gravedad-Mejorada-Fertilizado) en un ciclo

primavera-verano para una hectárea. También se presenta el volumen propuesto de rendimiento así como su costo total y su punto de equilibrio.

Con el paquete tecnológico GMF ciclo PV para una hectárea el total es de \$30,395 y el rendimiento estándar es de 10.5 ton/ha y la utilidad probable \$5,056 por hectárea.

PAQUETE TECNOLÓGICO PROPUESTO GMF CICLO PV PARA 1 HA				
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PREPARACIÓN DEL TERRENO				\$ 2,400.00
Barbecho maquila	ha	1	\$ 1,200.00	
Rastro maquila	ha	2	\$ 1,200.00	
SIEMBRA				\$ 4,267.00
Siembra y fertilización mecánica	ha	1	\$ 1,200.00	
Semilla mejorada híbridos maíz	milares	6000	\$ 2,867.00	
Peón de siembra	jor	1	\$ 200.00	
FERTILIZACIÓN				\$ 6,025.00
Cloruro de potasio	kg	50	\$ 550.00	
Fertilizante foliar de composición	kg	8	\$ 800.00	
Urea	kg	150	\$ 1,425.00	
18-46-00 (dap)	kg	100	\$ 1,000.00	
Peón aplicación fertilizante	jor	1	\$ 200.00	
Fertilización segunda aplicación	jor	1	\$ 200.00	
Peón aplicación fertilizante	kg	1	\$ 200.00	
Urea	kg	100	\$ 950.00	
18-46-00 (dap)	kg	50	\$ 500.00	
Peón aplicación fertilizante	jor	1	\$ 200.00	
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES				\$ 1,690.00
Clavis (tiocarb+triflumuron)	L	1	\$ 850.00	
Peón aplicación de plaguicidas	jor	2	\$ 400.00	
Peón aplicación de plaguicidas	jor	1	\$ 200.00	
Exalt 60 sc	L	1	\$ 240.00	
RIEGOS				\$ 2,520.00
Cuota agua maíz	ha	1	\$ 580.00	
Peón aplicación riego	jor	1	\$ 260.00	
Cuota agua maíz	ha	1	\$ 580.00	
Peón aplicación riego	jor	1	\$ 260.00	
Cuota agua maíz	ha	1	\$ 580.00	
Peón aplicación riego	jor	1	\$ 260.00	
COSECHA, SELECCIÓN Y EMPAQUE				\$ 2,300.00
Acarreo maquila	ha	1	\$ 500.00	
Trilla maíz	ha	1	\$ 1,800.00	
DIVERSOS				\$ 6,813.00
Asistencia técnica maíz	ha	1	\$ 700.00	
Seguro agrícola maíz	ha	1	\$ 1,200.00	
Cobertura de precio de maíz	ton	12	\$ 4,913.00	
TOTAL				\$ 26,015.00

Memorias de cálculo							
		Precio de venta (\$/ton)					
Rendimiento (ton/ha)	\$ 3,000	\$ 3,210	\$ 3,410	\$ 3,621	\$ 3,750	\$ 3,870	\$ 4,000
7	-	11,765	-	10,295	-	7,418	-
8.2	-	8,265	-	6,550	-	3,193	-
9.3	-	4,765	-	2,805	-	938	-
10.5	-	1,265	-	940	-	5,256	-
11	-	235	-	2,545	-	7,066	-
11.5	-	1,735	-	4,150	-	8,877	-
12	-	3,235	-	5,755	-	10,687	-

		Precio de venta (\$/ton)					
Costo total (\$/ha)	\$ 3,000	\$ 3,210	\$ 3,410	\$ 3,621	\$ 3,750	\$ 3,870	\$ 4,000
\$ 27,850.00	\$ 3,650	\$ 5,855	\$ 7,955	\$ 10,171	\$ 11,525	\$ 12,785	\$ 14,150
\$ 29,490.00	\$ 2,010	\$ 4,215	\$ 6,315	\$ 8,531	\$ 9,885	\$ 11,145	\$ 12,510
\$ 31,130.00	\$ 370	\$ 2,575	\$ 4,675	\$ 6,891	\$ 8,245	\$ 9,505	\$ 10,870
\$ 32,785.00	-	1,265	\$ 940	\$ 3,040	\$ 5,256	\$ 6,510	\$ 7,870
\$ 34,400.00	-	2,900	\$ 695	\$ 1,405	\$ 3,621	\$ 4,975	\$ 6,235
\$ 36,040.00	-	4,540	-	2,335	-	235	\$ 1,981
\$ 37,680.00	-	6,180	-	3,975	-	1,875	\$ 341

	COSTO MENSUAL
MANTENIMIENTO	1,500.00
ADMINISTRACION	2,880.00
TOTAL	\$ 30,395.00

Número de unidades (ha)	10
Rendimiento maíz grano (TON/HA)	9.50
Precio (\$/TON) maíz grano	\$ 3,700.00
Ingreso probable (\$/Ha)	\$ 38,500.00

Costo total (\$)	\$ 30,395.00
Utilidad Probable (\$/ha)	\$ 5,056.00
Costo Unitario (\$/ton)	\$ 2,995.00
Punto de equilibrio (ton/ha)	9

Figura 3. Cálculos Técnicos en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)

En el mismo apartado B “Costos de Operación” se analiza la proyección de costos a 5 años de todos los insumos necesarios para la producción del grano de maíz amarillo.

PROYECCIÓN DE COSTOS							
		5%		5%		5%	
COSTOS DEL PROYECTO	COSTOS	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO
CONCEPTO	POR HA.	1	2	3	4	5	5
PREPARACIÓN DEL TERRENO	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,520.00	\$ 2,646.00	\$ 2,778.30	\$ 2,917.22	
SIEMBRA	\$ 4,267.00	\$ 4,267.00	\$ 4,480.35	\$ 4,704.37	\$ 4,939.59	\$ 5,186.57	
FERTILIZACIÓN	\$ 6,025.00	\$ 6,025.00	\$ 6,326.25	\$ 6,642.56	\$ 6,974.69	\$ 7,323.43	
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS	\$ 1,690.00	\$ 1,690.00	\$ 1,774.50	\$ 1,863.23	\$ 1,956.39	\$ 2,054.21	
RIEGOS	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 2,646.00	\$ 2,778.30	\$ 2,917.22	\$ 3,063.08	
COSECHA, SELECCIÓN Y	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2,415.00	\$ 2,535.75	\$ 2,662.54	\$ 2,795.66	
DIVERSOS	\$ 6,813.00	\$ 6,813.00	\$ 7,153.65	\$ 7,511.33	\$ 7,886.90	\$ 8,281.24	
MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,575.00	\$ 1,653.75	\$ 1,736.44	\$ 1,823.26	
ADMINISTRACION	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 3,024.00	\$ 3,175.20	\$ 3,333.96	\$ 3,500.66	
TOTAL		\$ 30,395.00	\$ 31,914.75	\$ 33,510.49	\$ 35,186.01	\$ 36,945.31	

Figura 4. Proyección Financiera en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)

En la figura 5 se representa los costos de producción de los insumos y labores necesarias para la producción de esta materia prima. Resaltando la preparación del terreno y la fertilización con 22% y 20% respectivamente y por otro lado, el mantenimiento y la administración representa sólo el 10%.

Figura 5. Producción grano de maíz. (FIRA,2020)

En el apartado C es la “Proyección Financiera mínima a 5 años” donde se realiza la proyección de costos totales de producción y de ingresos (figura 6), estado de resultados (figura 7) y flujos de efectivo (figura 8).

COSTOS TOTALES					
COSTOS FIJOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00	\$ 1,575.00	\$ 1,653.75	\$ 1,736.44	\$ 1,823.26
ADMINISTRACION	\$ 2,880.00	\$ 3,024.00	\$ 3,175.20	\$ 3,333.96	\$ 3,500.66
TOTAL	\$ 4,380.00	\$ 4,599.00	\$ 4,828.95	\$ 5,070.40	\$ 5,323.92
COSTOS VARIABLES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
PREPARACIÓN DEL TERRENO	\$ 2,400.00	\$ 2,520.00	\$ 2,646.00	\$ 2,778.30	\$ 2,917.22
SIEMBRA	\$ 4,267.00	\$ 4,480.35	\$ 4,704.37	\$ 4,939.59	\$ 5,186.57
FERTILIZACIÓN	\$ 6,025.00	\$ 6,326.25	\$ 6,642.56	\$ 6,974.69	\$ 7,323.43
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y	\$ 1,690.00	\$ 1,774.50	\$ 1,863.23	\$ 1,956.39	\$ 2,054.21
RIEGOS	\$ 2,520.00	\$ 2,646.00	\$ 2,778.30	\$ 2,917.22	\$ 3,063.08
COSECHA, SELECCIÓN Y EMPAQUE	\$ 2,300.00	\$ 2,415.00	\$ 2,535.75	\$ 2,662.54	\$ 2,795.66
DIVERSOS	\$ 6,813.00	\$ 7,153.65	\$ 7,511.33	\$ 7,886.90	\$ 8,281.24
TOTAL	\$ 26,015.00	\$ 27,315.75	\$ 28,681.54	\$ 30,115.61	\$ 31,621.40
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
COSTOS FIJOS	\$ 4,380.00	\$ 4,599.00	\$ 4,828.95	\$ 5,070.40	\$ 5,323.92
COSTOS VARIABLES	\$ 26,015.00	\$ 27,315.75	\$ 28,681.54	\$ 30,115.61	\$ 31,621.40
COSTOS TOTALES	\$ 30,395.00	\$ 31,914.75	\$ 33,510.49	\$ 35,186.01	\$ 36,945.31

Figura 6. Costos totales en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)

Los costos totales desglosan los costos fijos y los costos variables que representan 14% y 86% respectivamente.

ESTADO DE RESULTADOS						
CONCEPTOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	
(+) VENTAS	\$ 351,500.00	\$ 369,075.00	\$ 387,528.75	\$ 406,905.19	\$ 427,250.45	
COSTOS FIJOS	\$ 4,380.00	\$ 4,599.00	\$ 4,828.95	\$ 5,070.40	\$ 5,323.92	
COSTOS VARIABLES	\$ 26,015.00	\$ 27,315.75	\$ 28,681.54	\$ 30,115.61	\$ 31,621.40	
(-) COSTOS TOTALES	\$ 30,395.00	\$ 31,914.75	\$ 33,510.49	\$ 35,186.01	\$ 36,945.31	
(=) UTILIDAD BRUTA	\$ 321,105.00	\$ 337,160.25	\$ 354,018.26	\$ 371,719.18	\$ 390,305.13	
(-) DEPRECIACION	\$ 20,728.40	\$ 21,764.82	\$ 22,853.06	\$ 23,995.71	\$ 25,195.50	
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 300,376.60	\$ 315,395.43	\$ 331,165.20	\$ 347,723.46	\$ 365,109.63	
(-) IMPUESTOS	\$ 30,037.66	\$ 31,539.54	\$ 33,116.52	\$ 34,772.35	\$ 36,510.96	
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 270,338.94	\$ 283,855.89	\$ 298,048.68	\$ 312,951.12	\$ 328,598.67	

COSTOS DE DEPRECIACIONES						
ACTIVO FIJO	VALOR ORIGINAL	TASA	AÑOS	DEP ANUAL	VALOR RESCATE	
DESGRANADORA DE MAÍZ CON MOTOR A GASOLINA	\$ 46,582.00	15%	5.00	\$ 9,316.40	\$ 37,265.60	
BOMBA ASPERSORA DE MOTOR	\$ 51,360.00	15%	5.00	\$ 10,272.00	\$ 41,088.00	
BOMBA ASPERSORA MANUAL	\$ 5,700.00	15%	5.00	\$ 1,140.00	\$ 4,560.00	
TOTAL	\$ 103,642.00			\$ 20,728.40	\$ 82,913.60	

Figura 7. Estados de resultados de la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)

Los estados de resultados se muestra las utilidades del ejercicio del primer año \$270,338.94 con una depreciación del 5% y 10% de impuestos. En los costos de depreciación el activo fijo se deprecia los equipos un 15% a 5 años el valor total de rescate es de \$82,913.6

FLUJO DE EFECTIVO						
CONCEPTOS / AÑO	AÑO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
(+) VENTAS	\$ -	\$ 351,500.00	\$ 369,075.00	\$ 387,528.75	\$ 406,905.19	\$ 427,250.45
(+) VALOR DE RESCATE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,913.60
(=) INGRESOS TOTALES	\$ -	\$ 351,500.00	\$ 369,075.00	\$ 387,528.75	\$ 406,905.19	\$ 510,164.05
COSTOS FIJOS	\$ -	\$ 4,380.00	\$ 4,599.00	\$ 4,828.95	\$ 5,070.40	\$ 5,323.92
COSTOS VARIABLES	\$ -	\$ 26,015.00	\$ 27,315.75	\$ 28,681.54	\$ 30,115.61	\$ 31,621.40
(=) COSTOS TOTALES	\$ -	\$ 30,395.00	\$ 31,914.75	\$ 33,510.49	\$ 35,186.01	\$ 36,945.31
COMPRA ACTIVO FIJO	\$ 181,765.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO	\$ 181,765.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(=) SALDO FINAL	-\$ 387,530.00	\$ 321,105.00	\$ 337,160.25	\$ 354,018.26	\$ 371,719.18	\$ 473,218.73

Figura 8. Flujo de efectivo en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)

En el apartado D “Punto de equilibrio” se desglosan las ventas y los costos para determinar los puntos de equilibrio a 5 años.

PUNTO DE EQUILIBRIO					
CONCEPTOS / AÑO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
VENTAS	\$ 351,500.00	\$ 369,075.00	\$ 387,528.75	\$ 406,905.19	\$ 427,250.45
COSTOS FIJOS	\$ 4,380.00	\$ 4,599.00	\$ 4,828.95	\$ 5,070.40	\$ 5,323.92
COSTOS VARIABLES	\$ 26,015.00	\$ 27,315.75	\$ 28,681.54	\$ 30,115.61	\$ 31,621.40
COSTOS TOTALES	\$ 30,395.00	\$ 31,914.75	\$ 33,510.49	\$ 35,186.01	\$ 36,945.31
PUNTO DE EQUILIBRIO \$	\$ 4,730.08	\$ 4,966.58	\$ 5,214.91	\$ 5,475.66	\$ 5,749.44
PUNTO DE EQUILIBRIO %	1.346%	1.346%	1.346%	1.346%	1.346%

Figura 9. Punto de equilibrio en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)

En el mismo apartado se realiza los cálculos de la rentabilidad de la producción del grano de maíz amarillo. Se calcula el VAN y la TIR del proyecto a 5 años.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD (VAN Y TIR)						
TASA DE ACTUALIZACIÓN		10%				
AÑO	INGRESOS	COSTOS	FLUJO DE EFECTIVO	TASA (1+i) ⁻ⁿ	INGRESOS ACTUALIZADOS	EGRESOS ACTUALIZADOS
AÑO 0	\$ -	\$ 387,530.00	\$ 387,530.00	1.00000	\$ -	\$ 387,530.00
AÑO 1	\$ 351,500.00	\$ 30,395.00	\$ 321,105.00	0.90909	\$ 319,545.45	\$ 27,631.82
AÑO 2	\$ 369,075.00	\$ 31,914.75	\$ 337,160.25	0.82645	\$ 305,020.66	\$ 26,375.83
AÑO 3	\$ 387,528.75	\$ 33,510.49	\$ 354,018.26	0.75131	\$ 291,156.09	\$ 25,176.93
AÑO 4	\$ 406,905.19	\$ 35,186.01	\$ 371,719.18	0.68301	\$ 277,921.72	\$ 24,032.52
AÑO 5	\$ 510,164.05	\$ 36,945.31	\$ 473,218.73	0.62092	\$ 316,771.73	\$ 22,940.13
TOTAL	\$ 2,025,172.98	\$ 555,481.56	\$ 1,469,691.42		\$ 1,510,415.65	\$ 513,687.22
				VAN \$	996,728.43	
				TIR	83.60%	

Figura 10. Análisis de la rentabilidad en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)

Escenario 2: Crédito 0% y Socios 100%

Se utiliza la misma plataforma con los mismos apartados, con la diferencia en la aportaciones de los socios de las empresas alcohólicas que será del 100%.

Los montos totales del activo fijo, diferido y el capital de trabajo es de \$520,297 y lo aportan en su totalidad los socios.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CICLO PV 2021 PARA 1 HA							
CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTOS	PROGRAMA	SOCIOS	TOTAL
ACTIVO FIJO							
DESGRANADORA DE MAÍZ CON MOTOR A GASOLINA	EQUIPO	2	23,291.0	\$ 46,582.00		\$ 46,582.00	\$ 46,582.00
BOMBA ASPERSORA DE MOTOR	PIEZA	6	8,560.00	\$ 51,360.00		\$ 51,360.00	\$ 51,360.00
BOMBA ASPERSORA MANUAL	PIEZA	6	950.00	\$ 5,700.00		\$ 5,700.00	\$ 5,700.00
MOTOBOMBA CON MOTOR DE GASOLINA P/AGUA	PIEZA	2	15,300.00	\$ 30,600.00		\$ 30,600.00	\$ 30,600.00
REMODELACIÓN DE BODEGA	m2	31	1,533.00	\$ 47,523.00		\$ 47,523.00	\$ 47,523.00
ACTIVO DIFERIDO							
ASISTENCIA TÉCNICA	PRESUPUESTO	1	24,000.00	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
CAPITAL DE TRABAJO							
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL	PRESUPUESTO	1	\$ 303,950.00	\$ 303,950.00		\$ 303,950.00	\$ 303,950.00
AGROINSUMOS	PRESUPUESTO	1	\$ 10,582.00	\$ 10,582.00		\$ 10,582.00	\$ 10,582.00
TOTAL				\$ 520,297.00		\$ 520,297.00	\$ 520,297.00
						credito	0%
						socios	100%

Figura 11. Presupuesto de inversión en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)

Financiamiento

México tiene financiamiento y crédito que ofrece oportunidades para toda la sociedad, por lo que el sector agroindustrial cuenta con diversas opciones de crédito.

La importancia del campo como sector estratégico para la economía nacional, pues su crecimiento está tasado por encima de la media nacional de crecimiento económico. En dicho sentido se destaca la importancia para la creación de sistemas, organismos, proyectos y programas de financiamiento agrícola para apoyar las pymes agropecuarias en México. A continuación se muestran los financiamientos actuales disponibles:

Institución	Monto	Plazo	Interés	Consideraciones
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)	4,000,000 UDIS ó \$27,226,632	3-10 años	4.2-5%	Empresa Grande
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Más de 7,000 UDIS	2-10 años	Comisión por apertura	La Financiera Nacional podrá financiar hasta el 80% del proyecto de inversión, el solicitante deberá aportar como mínimo el 20%.
Ban Bajío	Más de \$1,000,000	1-2 años	1.4-3%	Pequeños productores

Figura 12. Entidades financieras al sector agroindustrial (FIRA,2020)

Las entidades financieras que ofrecen mejores oportunidades para las empresas alcohólicas del país son las que cuentan con los montos más altos, así como plazos largos, destinadas a producción de materia prima para la conversión a etanol.

Resultados del análisis de escenarios

Se evaluaron los escenarios para la producción de la materia prima (grano de maíz amarillo) en los cuales en uno las empresas o socios aportan el 100% y el otro escenario tiene cantidades similares entre socios y entidades financieras.

Figura 13. Entidades financieras al sector agroindustrial (FIRA,2020)

Con el 42% de aportaciones de instituciones financieras, las empresas alcohólicas pueden solicitar crédito dependiendo del número de hectáreas a sembrar, por ello se elaboró la siguiente tabla con los intereses de 3%, 4% y 5% con el monto inicial por hectárea es de \$216,347 hasta 200 hectáreas

Ha	Crédito	3%	4%	5%
1	\$ 216,347.00	\$ 6,490.41	\$ 8,653.88	\$ 10,817.35
10	\$ 2,163,470.00	\$ 64,904.10	\$ 86,538.80	\$ 108,173.50
50	\$ 10,817,350.00	\$ 324,520.50	\$ 432,694.00	\$ 540,867.50
100	\$ 21,634,700.00	\$ 649,041.00	\$ 865,388.00	\$ 1,081,735.00
200	\$ 43,269,400.00	\$ 1,298,082.00	\$ 1,730,776.00	\$ 2,163,470.00

Figura 14. Intereses por número de hectáreas a sembrar (FIRA,2020)

Trabajo a futuro

En simulación se analiza los costos de producción de la materia prima como el grano de maíz amarillo para la industria agroindustrial para posteriormente transformarlo en bioetanol/etanol, no obstante, otras variables a analizar es la importación, la logística y la comercialización de esta materia prima.

Conclusiones

La producción de grano de maíz para su transformación en bioetanol, es un proceso que implica varias etapas:

1. Producción de la materia prima
2. Transformación de la materia prima
3. Comercialización del producto final.

Este trabajo se enfoca en la producción de la materia prima (grano de maíz amarillo *Zea mays*) debido a que tiene los mejores rendimientos en la conversión a bioetanol.

Se elaboró una simulación financiera de todos los factores que inciden en esta materia prima. En la simulación financiera (Corrida financiera) se desglosan todos los conceptos específicos para obtener dicho producto, y enfatizar que en el apartado de "Memorias de cálculo" los fertilizantes que se disponen son libres de organismos genéticamente modificados, tal como lo establecen las normas oficiales mexicanas. También se aprecia que la preparación del terreno y la fertilización representan el 22% y 20% de la inversión respectivamente, esto es debido al paquete tecnológico empleado gravedad-mejorada-fertilizado (GMF) que es el más convencional para la región de Veracruz, sin embargo existen paquetes tecnológicos más avanzados que pueden disminuir los costos de la preparación del terreno y la fertilización, estos requieren tener una infraestructura consolidada para que pueda funcionar dicha tecnología y para posteriormente transformarla en bioetanol.

Para el escenario 1 (Crédito 42% y Socios 58%) representa una oportunidad para las empresas alcohólicas del país para diversificar su capital, ya que las instituciones crediticias destinadas a proyectos agroindustriales como la producción de bioetanol a partir de materias primas ricas en almidón.

El campo mexicano enfrenta grandes desafíos en la producción de materias primas que, no solo abastezcan el mercado nacional, sino tener la capacidad de exportarlo a otros países, no obstante es necesario tener una buena infraestructura desde la producción de las materias hasta la comercialización de los productos terminados, empleando los mejores paquetes tecnológicos para impulsar el sector agroindustrial del país.

Referencias

- [1] E. Ortiz, «Falta de etanol en México provoca desabasto de gel antibacterial,» 7 Mayo 2020. [En línea]. Available: <https://www.imagenradio.com.mx/falta-de-etanol-en-mexico-provoca-desabasto-de-gel-antibacterial>.
- [2] H. M. Ladino, «Producción de etanol a partir de melaza,» *Universidad Industrial Santander*, p. 16, 2014.
- [3] «Veracruz Gobierno del Estado,» 29 Junio 2019. [En línea]. Available: <http://www.veracruz.gob.mx/2019/06/28/veracruz-se-afianza-como-primer-productor-nacional-de-cana-y-de-azucar-sedarpa/>.
- [4] «Zafranet,» 20 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.zafranet.com/2020/04/mala-zafra-en-veracruz/>.
- [5] «OMS,» 1 Mayo 2020. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>.
- [6] «Gobierno de México,» 21 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://coronavirus.gob.mx/2020/04/21/inicia-la-fase-3-por-covid-19/>.
- [7] «Focus Market,» 13 Marzo 2020. [En línea]. Available: <https://www.ambito.com/informacion-general/alcohol/aumento-un-120-la-demanda-gel-marzo-n5088601>.
- [8] «Zafranet,» 7 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.zafranet.com/2020/04/coronavirus-en-mexico-azucareros-se-suman-para-producir-alcohol-y-gel-antibacterial/>.
- [9] «Gobierno de México,» 3 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/agricultura/prensa/se-suman-ingenios-y-alcoholeras-a-las-acciones-de-emergencia-sanitaria-del-gobierno-federal-con-produccion-para-elaborar-alcohol-y-gel-sanitizante>.
- [10] GCMA, «GCMA,» 27 Abril 2021. [En línea]. Available: <https://gcma.com.mx/reportes/balances-nacionales/granos-y-oleaginosas/>.

- [11] E. Rosa, «Demanda de gel antibacterial aumentó 800% por coronavirus: Canacintra,» 2 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.milenio.com/negocios/demanda-gel-antibacterial-aumento-800-coronavirus>.
- [12] G. Galeana, «Milenio,» 14 abril 2021. [En línea]. Available: <https://www.milenio.com/negocios/etanol-produccion-en-mexico-es-posible-y-con-beneficios-economicos>.
- [13] J. L. A. Fernández, «INEEL,» 1 Noviembre 2011. [En línea]. Available: <https://www.ineel.mx/boletin012012/tecni1.pdf>.
- [14] IUPAC, «Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.,» Compendium of Chemical Terminology., New York, 1997.
- [15] UIPAC, « Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.,» Compendium of Chemical Terminology. , New York, 2000.
- [16] Bioetanol, «Plantas de Biomasa,» 2018. [En línea]. Available: <http://www.plantasdebiomasa.net/bioetan.html>.
- [17] A. B. LLC, «Informe del mercado mundial de alcohol etílico 2020,» Reearch and Markets, New York, 2020.
- [18] G. d. M. Secretaria de Economía, «Análisis y propuesta para la introducción de etanol anhidro en las gasolinaz que comercializa PEMEX,» Gobierno de México, Ciudad de México, 2020.
- [19] S. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, «Boletín mensual de producción Maíz grano,» Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Ciudad de México, 2020.
- [20] J. L. A. Fernández, «INEEL,» Noviembre 2011. [En línea]. Available: <https://www.ineel.mx/boletin012012/tecni1.pdf>.
- [21] P. d. I. A. Financiera, «Lawrence Gitman,» Pearson , Estado de México, 2012.
- [22] J. D. Navarro, «Análisis financiero,» ABCFinanzas.com, 2016.
- [23] M. Hale, «Integración de simulación a casos clínicos. (España, 2000) .,» Statistical Metodology in Clinical, España, 2010.
- [24] G. Investing.com, «Investing Group.com,» 7 Diciembre 2020. [En línea]. Available: <https://mx.investing.com/commodities/ethanol-futures>.
- [25] MAIZAR, «Asociación maíz y sorgo argentino,» 17 Enero 2007. [En línea]. Available: <http://www.maizar.org.ar/vertext.php?id=246>.
- [26] Segarpa, «Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico,» DOF, Ciudad de México, 2008.
- [27] Sener, «Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos,» DOF, Ciudad de México, 2012.
- [28] «Petroquimex,» 20 Noviembre 2019. [En línea]. Available: <https://petroquimex.com/etanol-alternativa-para-la-economia-el-medio-ambiente-y-el-desarrollo-social/>.
- [29] «Zafranet,» 5 Febrero 2020. [En línea]. Available: <https://www.zafranet.com/2020/02/mezclar-etanol-con-gasolinaz-beneficiaria-a-consumidores/>.
- [30] «Zafranet,» 22 Enero 2020. [En línea]. Available: <https://www.zafranet.com/2020/01/importancia-del-etanol-y-la-reduccion-global-de-emisiones/>.
- [32] R. R. Hernández, «Factibilidad económica de la producción de bioetanol con tres especies de Agave spp. en regiones productoras de México*,» *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, p. 15, 2016.
- [33] A. S. Hauviller, «Estudio de factibilidad técnica-económica de producción de bioetanol a base de maíz,» *UADE*, p. 168, 2016.
- [34] «OMS,» 29 Marzo 2020. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>.
- [35] S. Robbins, «Comportamiento organizacional,» Pearson Educación, Madrid, 2004.

- [36] E. Medeiros, «Hydrous bioethanol production from sugarcane bagasse via energy self-sufficient gasification-fermentation hybrid route: Simulation and financial analysis,» DOI, Sao Paolo, 2017.
- [37] C. Zhang, «Importance of redefinition of corn stover harvest time to enhancing non-food bio-ethanol production,» DOI, Beijing China, 2019.
- [38] L. Yeye, «The potential of fiber-depleted starch concentrate produced through air currents assisted particle separation of barley flour in bio-ethanol production,» DOI, Alberta, Canada, 2020.

Figuras

Figura 1. Portada de la corrida financiera en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)	3
Figura 2. Presupuesto de inversión en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)	3
Figura 3. Cálculos Técnicos en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)	4
Figura 4. Proyección Financiera en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)	4
Figura 5. Producción grano de maíz. (FIRA,2020)	5
Figura 6. Costos totales en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)	5
Figura 7. Estados de resultados de la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)	6
Figura 8. Flujo de efectivo en la producción de grano de maíz amarillo. (FIRA,2020)	6
Figura 9. Punto de equilibrio en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)	6
Figura 10. Análisis de la rentabilidad en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)	7
Figura 11. Presupuesto de inversión en la producción de grano de maíz amarillo (FIRA,2020)	7
Figura 12. Entidades financieras al sector agroindustrial (FIRA,2020)	7
Figura 13. Entidades financieras al sector agroindustrial (FIRA,2020)	8
Figura 14. Intereses por número de hectáreas a sembrar (FIRA,2020)	8